

Національна академія педагогічних наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Відділ андрагогіки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Київський інститут Національної гвардії України
Київський національний університет технологій та дизайну
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

КРУГЛИЙ СТІЛ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВІД ТЕОРІЇ – ДО ПРАКТИКИ

ПРОГРАМА

5 грудня 2024 року

м. Київ

ОРГАНІЗАТОРИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Організатор заходу:

Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Центр андрагогічної майстерності відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Співорганізатори заходу:

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Кафедра педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Центр андрагогічної майстерності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Кафедра педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Кафедра управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Кафедра дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Кафедра мультимедійного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Кафедра психології, соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

5 грудня 2024 р.

Форма проведення – дистанційна (асинхронний формат).

Ознайомлення з презентаційними матеріалами спікерів за тематичними панелями:

Тематична панель «Професійний розвиток викладачів закладів вищої освіти у контексті ціложиттєвого навчання».

Тематична панель «Розвиток компетентнісного потенціалу викладачів і здобувачів вищої освіти».

Тематична панель «Інклюзивний освітній простір».

Укладання, узгодження та оприлюднення резолюції за результатами роботи круглого столу.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

ЛУК'ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Співголова оргкомітету:

АНИЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Заступник голови оргкомітету:

БАНІТ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Члени оргкомітету:

СОТСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ХОМИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ТРИНУС ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

АКИМОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

БАШКІР ОЛЬГА ІВАНІВНА, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО АННА ВОЛОДИМИРІВНА, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, учений секретар Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

ВОЛЯРСЬКА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології Київського інституту бізнесу і технологій, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

САЯПІНА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ТИМЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

ТОПОЛЬНИК ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ВАСИЛЬЄВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри мультимедійного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

МАСЛЯННІКОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

ТРОЦЬКИЙ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ, кандидат педагогічних наук, начальник кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Координатори оргкомітету:

КАЛЮЖНА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*координатор оргкомітету*)

ПІДДЯЧИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, доктор філософії (PhD) у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*координатор оргкомітету*)

РАДОМСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*координатор оргкомітету*)

САМКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА, доктор філософії (PhD) у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*координатор оргкомітету*)

КОТИРЛО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА, науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*координатор оргкомітету*)

Доповіді спікерів:

Тематична панель «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЦІЛОЖИТТЄВОГО НАВЧАННЯ»

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Від наміру до результату: структура навчальної мотивації дорослих

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743364> (презентація доповіді)

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Законодавче і нормативно-правове забезпечення професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743350/> (презентація доповіді)

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Неперервна освіта як фактор розвитку дорослої людини

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743358/> (презентація доповіді)

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Викладач закладу вищої дизайн-освіти як педагог-етнофор

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743355> (презентація доповіді)

Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку науково-педагогічних працівників

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743313> (презентація доповіді)

Самко Алла Миколаївна – доктор філософії (PhD) у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Роль самоосвітньої діяльності у професійному розвитку викладача закладу вищої освіти

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743361> (презентація доповіді)

Абазіна Людмила Володимирівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, вчитель комунального закладу «Харківський ліцей № 102 Харківської міської ради»

Професійна підтримка освітян міста Харкова у воєнний час

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743356> (презентація доповіді)

Іванова Маргарита Сергіївна – асистент кафедри мультимедійного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Безперервна освіта викладачів мультимедійного дизайну: інструменти саморозвитку у глобальному цифровому середовищі

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743341> (презентація доповіді)

Плісак Станіслав Іванович – викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти: від теорії – до практики

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743368> (презентація доповіді)

Тематична панель

«РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКЛАДАЧІВ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Критичне мислення та його формування в сучасній вищій освіті

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743395> (презентація доповіді)

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Тренінгові технології в освітніх ініціативах з професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743419> (презентація доповіді)

Башкір Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Формування критичного мислення учительства та учнівства

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743351/> (презентація доповіді)

Топольник Яна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Інноваційна діяльність педагога як показник професійної компетентності

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743369> (презентація доповіді)

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Цифрова культура як складова цифрової компетентності науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743297> (презентація доповіді)

Котирло Тамара Володимирівна – науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Цифрова грамотність науково-педагогічних працівників ЗВО

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743444> (презентація доповіді)

Нагорняк Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Педагогічні інструменти надихаючого педагога

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743399> (презентація доповіді)

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Професійний розвиток викладача ВВНЗ України в сучасних умовах

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743321> (презентація доповіді)

Сапогов Микита Володимирович – доктор філософії, асистент кафедри цифрових технологій і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Гапчук Яна Анатоліївна – доктор філософії, асистент кафедри германської філології, перекладу та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Використання штучного інтелекту в педагогічній діяльності

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743397> (презентація доповіді)

**Тематична панель
«ІНКЛЮЗИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР»**

Базиленко Анастасія Костянтинівна – кандидат психологічних наук, доцент, начальник управління освітньої діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Інклюзивне навчання

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743371> (презентація доповіді)

Масляннікова Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Особливості спілкування в умовах війни з дітьми з особливими освітніми потребами

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743370> (презентація доповіді)

Учасники заходу:

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології Київського інституту бізнесу і технологій, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Галузяк Василь Михайлович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Каплінський Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Саяпіна Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Столяренко Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Фрицюк Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Волошина Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Гарань Наталія Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Губіна Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Давидюк Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Коба Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, доцент кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Коркішко Артем Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Коркішко Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Опушко Надія Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Пінаєва Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Троцький Руслан Сергійович – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Фатальчук Сергій Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Хамська Неліна Болеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Кравченко Наталія Миколаївна – начальник групи методичного забезпечення навчального відділу Київського інституту Національної гвардії України

Курило Олег Іванович – викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Лапчик Максим Володимирович – викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Мельник Алла Борисівна – асистент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Московчук Ольга Сергіївна – асистент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Ромашко Олег Миколайович – старший викладач кафедри управління підрозділами національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Баранова Лілія Миколаївна – викладач англійської мови Інституту державного управління і наукових досліджень у сфері цивільного захисту

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів НВК «Оболонь» м. Києва

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього»

Маслова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії с. Іванопіль Іванівської сільської ради Вінницької області

Багатько Василь Васильович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Волощук Михайло Олександрович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Гнатенко Антон Дмитрович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Грищенко Павло Сергійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Дундар Олексій Дмитрович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Дяченко Максим Олегович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Кабанець Андрій Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Лісовий Михайло Сергійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Поліщук Вадим Іванович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Понамарьов Василь Васильович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Салій Роман Вікторович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Шлапак Володимир Сергійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Білаковський Олександр Ігорович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Боженко Ігор Дмитрович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Бондар Віталій Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Бражко Ярослав Миколайович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Бутенко Дмитро Миколайович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Ващенко Любов Іванівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Гапанович Валерій Олексійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Гончарова Наталя Володимирівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Данильченко Вадим Олександрович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Дрига Антон Сергійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Йовдій Григорій – здобувач фахової передвищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Корольов В'ячеслав Валерійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Кривошея Дмитро Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Кузін Олександр Васильович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Кузнецов Олександр Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Кульбака Григорій Олександрович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Лісняк Сергій Сергійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Логвіненко Олексій Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Мартиненко Олена Валентинівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Недовіз Сергій Ігорович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Ніконова Ірина В`ячеславівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Новікова Катерина Володимирівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Олійник Уляна – здобувач вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Свідерський Ігор Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Сипчук Єгор Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Соснова Ірина Олександрівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Твердохліб Олександр Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Федь Михайло Ігорович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Хашабаєв В`ячеслав Данилович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Цись Павло Сергійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Чепіга Ельміра Олександрівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Чуніхін Денис Віталійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Шалашний Леонід Андрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Юречко Святослав Павлович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Юречко Лариса Павлівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Яковенко Георгій Романович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Назаренко Євген – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Педагогіка вищої школи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Онщенко Роман – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Педагогіка вищої школи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Осика Максим – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Педагогіка вищої школи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Погосов Едгар – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Педагогіка вищої школи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Таржуманов Олександр – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Педагогіка вищої школи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Троценко Олена Миколаївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Педагогіка вищої школи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Устименко Аліна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Педагогіка вищої школи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Gong Haimei – a second-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Jia Yi – a second-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Jian Aiying – a second-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Li Chenxi – a second-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Liang Miaofeng – a second-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Lin Chanping – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Long Yanru – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Ma Jing – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Ma Xiaoqing – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Wang Dan – a second-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Wang Yue – a second-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Wang Zhipeng – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Wu Bei – a second-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Yu Zhenzhen – a second-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Алієв Пахрудін – слухач проєкту «Освітній простір» кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Марцинкевич Сергій – слухач проєкту «Освітній простір» кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

Програма круглого столу «Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти: від теорії – до практики» (5 грудня 2024 р., м. Київ) / упоряд.: Аніщенко О.В., Самко А.М. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 21 с.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
Ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com